

УДК 343.57

Фролова Олена Григорівна –

кандидат юридичних наук,
професор кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності
Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого
Міжрегіональна академія управління персоналом

Olena H. Frolova –

*candidate of juridical sciences,
professor of the Department of Law Enforcement and Anti-Corruption Activities of
Prince Volodymyr Velykyi Educational and Scientific Institute of Law,
Interregional Academy of Personnel Management
(2 Frometivska Street, Kyiv, 03039, Ukraine)*

Окремі проблеми кваліфікації множинності кримінальних правопорушень, що посягають на фармацевтичну діяльність

У статті розглядаються окремі проблеми кваліфікації множинності кримінальних правопорушень, що посягають на фармацевтичну діяльність. Автором відзначається, що проблеми кваліфікації кримінальних правопорушень, що посягають на фармацевтичну діяльність, зумовлені формами (видами) їх множинності (повторність, сукупність та рецидив).

Автор проводить аналіз судової практики на предмет обґрунтованості підходів до з'ясування неоднорідності вчинення кримінальних правопорушень при їх кваліфікації за ознакою “повторно” та приходиться до висновку, що суди у принципі обґрунтовано підходять до з'ясування неоднорідності вчинення кримінальних правопорушень при їх кваліфікації за ознакою “повторно”.

На думку автора, з формами множинності пов'язані такі ознаки складів кримінальних правопорушень, що посягають на фармацевтичну діяльність, як “повторно” та “особою, яка раніше вчинила ...”. При кваліфікації цих кримінальних правопорушень, що включають зазначені ознаки, на думку автора, слід враховувати наступне: ознака “особою, яка раніше вчинила ...” включає вчинення декількох однорідних кримінальних правопорушень (тобто тих, що передбачені різними статтями Особливої частини КК), а ознака “повторно” – вчинення тотожних кримінальних правопорушень.

Автор поетапно пояснює неоднозначність визначення у ч. 2 ст. 314 КК таких ознак, як “дії ... вчинені повторно” та “дії ... вчинені ... особою, яка раніше вчинила одне із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 306-312 та 314-318 цього Кодексу”.

На думку автора, обов'язковою ознакою повторності є неоднорідність вчинення кримінальних правопорушень.

На прикладі з судової практики, автор приходиться до твердження про те, що вчинення особою двох або більше кримінальних правопорушень, передбачених однією і тією ж частиною статті (статтею) Особливої частини КК, кваліфікується лише за однією частиною статті (статтею) Особливої частини КК, в якій передбачена ознака “повторно”.

Ключові слова: множинність, кримінальне правопорушення, фармацевтична діяльність, лікарські засоби, проблеми кваліфікації.

O.H. Frolova Some Problems of Qualification of Multiplicity of Criminal Offences Encroaching on Pharmaceutical Activity

The article considers separate problems of qualification of the multiplicity of criminal offences encroaching on pharmaceutical activity. The author notes that the problems of qualification of criminal offences encroaching on pharmaceutical activity are determined by the forms (types) of their multiplicity (repetition, cumulation and recidivism).

The author conducts an analysis of judicial practice on the validity of approaches to clarifying the non-simultaneity of criminal offences when they are classified as "repetition" and comes to the conclusion that courts,

in principle, have a reasonable approach to clarifying the non-simultaneity of criminal offences when they are classified as "repetition".

In the author's opinion, the following features of the composition of criminal offences that encroach on pharmaceutical activity are associated with plural forms, such as "again" and "by a person who previously committed ...". In the author's opinion, the following should be taken into account when qualifying these criminal offenses, which include the specified features: the feature "by a person who previously committed ..." includes the commission of several homogeneous criminal offences (that is, those provided for by various articles of the Special Part of the Criminal Code), and the sign "repetition" is the commission of identical criminal offences.

The author explains step by step the ambiguity of the definition in part 2 of Art. 314 of the Criminal Code of such features as "actions ... committed repeatedly" and "actions ... committed ... by a person who previously committed one of the criminal offenses provided for in Articles 306-312 and 314-318 of this Code".

According to the author, a mandatory sign of repetition is the non-simultaneity of committing criminal offenses.

Using an example from judicial practice, the author comes to the statement that the commission by a person of two or more criminal offenses provided for by the same part of the article of the Special Part of the Criminal Code is qualified only by one part of the article of the Special Part of the Criminal Code, in which is provided with the sign "again".

Keywords: *multiplicity, criminal offence, pharmaceutical activity, medicinal products, qualification problems.*

Постановка проблеми. Кваліфікацію кримінальних правопорушень слід пов'язувати з процесом застосування кримінально-правових норм, що полягає у встановленні відповідності певної поведінки особи у поєднанні з іншими фактичними обставинами, що є юридичними фактами, юридичному складу кримінального правопорушення з обов'язковим закріпленням цієї відповідності у процесуальному документі правозастосовчого органу [1, с. 118].

Кваліфікація кримінальних правопорушень є різновидом пізнавальної і оціночної діяльності [2, с. 51; 3, с. 113-114; 4, с. 12-14; 5, с. 7-8; 6, с. 240]. Тому актуальність обраної теми зумовлена необхідністю здійснити оцінку відмінності правопорушень, що впливають на фармацевтичну діяльність від інших (суміжних) видів кримінальних правопорушень. Задля цього пропонується розглянути проблеми кваліфікації кримінальних правопорушень, що посягають на фармацевтичну діяльність, зумовлені формами (видами) їх множинності (повторність, сукупність та рецидив).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній юридичній науці все більше акцентується увага на фармацевтичній діяльності, обігу лікарських засобів та меншою мірою обігу медичних виробів. Варто згадати дослідження П.С. Берзіна, А.Б. Берзіної, Н.С. Гуторової, І.С. Демченка, В.М. Пашкова, В.І.

Теремицького та деякі інші. Однак, проблеми кваліфікації множинності кримінальних правопорушень, що посягають на фармацевтичну діяльність ще недостатньо та всебічно висвітлені в науковій літературі, тому потребують додаткового аналізу та наукового опрацювання.

Метою статті є визначення окремих проблем кваліфікації множинності кримінальних правопорушень, що посягають на фармацевтичну діяльність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній юридичній науці все більше акцентується увага на фармацевтичній діяльності, обігу лікарських засобів та меншою мірою обігу медичних виробів. Варто згадати дослідження П.С. Берзіна, А.Б. Берзіної, Н.С. Гуторової, І.С. Демченка, В.М. Пашкова, В.І. Теремицького та деякі інші. Однак, проблеми кваліфікації множинності кримінальних правопорушень, що посягають на фармацевтичну діяльність ще недостатньо та всебічно висвітлені в науковій літературі, тому потребують додаткового аналізу та наукового опрацювання.

Виклад основного матеріалу. Проблеми кваліфікації кримінальних правопорушень, що посягають на фармацевтичну діяльність, зумовлені формами (видами) їх множинності (повторність, сукупність та рецидив). З відповідними формами множинності пов'язані

такі ознаки складів кримінальних правопорушень, що посягають на фармацевтичну діяльність, як: “повторно” та “особою, яка раніше вчинила ...”. Так, при повторності (позначається ознакою “повторно”) види кримінальних правопорушень мають бути передбачені однією і тією самою статтею або частиною статті Особливої частини КК, тобто бути юридично *тотожними*, однаковими за своїм юридичним складом (ч. 1 ст. 32 КК) [7, с. 99]. Так, у своєму вирокі від 27 листопада 2023 року Оболонський районний суд м. Києва наступним чином визначив кваліфікацію повторно вчиненого “заволодіння наркотичними засобами шляхом шахрайства”: “Дії ОСОБА_4 повинні бути кваліфіковані за ч. 1 ст. 308 КК України, оскільки він вчинив дії, які виразились у заволодінні наркотичними засобами шляхом шахрайства. Крім того, дії ОСОБА_4 повинні бути кваліфіковані за ч. 2 ст. 308 КК України, оскільки він вчинив дії, які виразились у заволодінні наркотичними засобами шляхом шахрайства, вчинені повторно” [8].

Тотожними є такі кримінальні правопорушення, які повністю співпадають за своїми об’єктивним та суб’єктивним ознаками і передбачені однією і тією самою статтею Особливої частини КК (цей вид повторності називається повторністю тотожних кримінальних правопорушень) [7, с. 99]. Ознака “особою, яка раніше вчинила ...” може передбачати посилання на конкретні статті Особливої частини КК [9] (як, наприклад, в ч. 2 ст. 310 КК: “особою ... яка раніше вчинила одне із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 307, 309, 311, 317 цього Кодексу, ч. 2 ст. 315 КК: “особою, яка раніше вчинила одне із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 307, 308, 310, 314, 317 цього Кодексу”, ч. 2 ст. 318 КК: “особою, яка раніше вчинила одне із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 306-317 цього Кодексу”) або не передбачати таке посилання (хоча склади кримінальних правопорушень не передбачають такої конструкції, але загальним орієнтиром цьому може бути ч. 2 ст. 187 КК, в якій передбачена ознака “особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм”, що певним чином пов’язана з конструкцією “розбій з метою викрадення”, яка передбачена у ч. 3 ст. 308, ч. 3 ст. 312, ч. 3 ст. 313 КК).

Причому в будь-якому випадку ознака “особою, яка раніше вчинила ...” включає вчинення декількох *однорідних* кримінальних правопорушень, тобто тих, що передбачені різними статтями Особливої частини КК. Відтак, доволі неоднозначним є передбачення у ч. 2 ст. 314 КК таких ознак, як “дії ... вчинені повторно” та “дії ... вчинені ... особою, яка раніше вчинила одне із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 306-312 та 314-318 цього Кодексу”. Адже остання ознака, передбачена ч. 2 ст. 314 КК, включає посилання “на саму себе”, що властиве повторності тотожних кримінальних правопорушень. З огляду на це у *диспозиції ч. 2 ст. 314 КК число “314” потрібно замінити числом “315”*.

Обов’язковою ознакою повторності є **неодночасність** вчинення кримінальних правопорушень, яка передбачає певну відмінність у часових характеристиках вчинених кримінальних правопорушень (не повинні співпадати за часовими характеристиками початкові моменти вчинення окремих кримінальних правопорушень, а стосовно кінцевих моментів – їх співпадіння чи неспівпадіння за часовими характеристиками для визнання вчинення кримінальних правопорушень повторністю значення не має) [10, с. 71]. Аналіз судової практики свідчить, що суди у принципі обґрунтовано підходять до з’ясування неодноразовості вчинення кримінальних правопорушень при їх кваліфікації за ознакою “повторно”. Наприклад, у своєму вирокі від 4 серпня 2022 року Приморський районний суд м. Одеси, визнаючи особу винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321, ч. 4 ст. 321 КК, зазначив: “ОСОБА_3 знаходячись на території м. Одеси ... умисно, незаконно у не встановлений спосіб придбав у особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження сильнодіючі лікарські засоби, які незаконно, з метою подальшого незаконного збуту став зберігати за місцем свого мешкання ... З метою подальшого збуту цих речовин, ОСОБА_3, умисно з корисливих мотивів, у не встановлені дату та час вирішив використовувати для отримання відповідних замовлень, Інтернет-сайт “bodyvitamin.com.ua”, через який здійснюється продаж спортивної фармакології, та поштову службу доставки “Нова Пошта” для пересилання

сильнодіючих лікарських засобів ... 28 серпня 2020 року в денний час, більш точного часу не встановлено ОСОБА_3, на виконання отриманого через Інтернет-сайт “bodyvitamin.com.ua” замовлення, та отримавши шляхом банківського переводу грошових коштів в розмірі 2784 гривні, перебуваючи у відділенні поштової служби доставки “Нова Пошта” ... умисно, з корисливих мотивів, незаконно шляхом відправлення у інше відділення поштової служби доставки “Нова Пошта”, збув сильнодіючий лікарський засіб у формі 600 таблеток в 24 блістерах “DANABOL”, що містять 6 грам метандієнону, що є великим розміром ... Крім цього, 21 жовтня 2020 року в ході проведеного співробітниками поліції санкціонованого судом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 ... виявлено та вилучено сильнодіючі лікарські засоби у формі 1700 таблеток в 68 блістерах “DANABOL”, що містять 17,0 грам метандієнона, 2100 таблеток в 42 блістерах “DIANOGED”, що містять 21,0 грам метандієнона, що в сукупності є великим розміром; 4 картонні коробки з 40 ампулами “DECANDROLE” із прозорою речовиною, що містять 8 грам нандролону та скляний флакон “SP Nandrolone-D”, що містить 2 грама нандролону, що в сукупності є особливо великим розміром, які ОСОБА_3 зберігав для подальшого збуту з корисних мотивів” [11]. У цьому вирокі суд окремо наголосив на наступному: “Згідно із обвинувальним актом, який складено прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 та який затверджено заступником керівника Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_6 26 січня 2022 року, ОСОБА_3 обвинувачується у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 321 КК України за ознаками: незаконне придбання, пересилання, зберігання з метою збуту сильнодіючих лікарських засобів, а також збут сильнодіючих лікарських засобів у великих розмірах; а також за ч. 4 ст. 321 КК України за ознаками: незаконне придбання, зберігання з метою збуту сильнодіючих лікарських засобів у великих та особливо великих розмірах, вчинене повторно ... Не оспорюючи правильність кваліфікації дій особи у цілому, суд не погоджується із тим, що у діях ОСОБА_3, які підпадають під ознаки ч. 4 ст. 321 КК України існують такі кваліфікуючі ознаки як великий

розмір та вчинення злочину повторно, а тому з метою ухвалення справедливого судового рішення суд наводить відповідні мотиви ... Як вбачається із диспозиції частини 4 статті 321 Кримінального кодексу України, злочином вважаються дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені 1) організованою групою, або 2) якщо предметом таких дій були отруйні чи сильнодіючі речовини, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби в особливо великих розмірах ... Ні частиною першою, ані частиною другою цієї статті не передбачено кваліфікуючої ознаки великий розмір, а тому така ознака як кваліфікуюча частини 4 ст. 321 КК України ставилась прокурором в обвинувачення ОСОБА_3 безпідставно ... За змістом статті 32 КК України повторністю злочинів визнається неоднчасне вчинення однією і тією ж особою двох або більше злочинів, якщо вони: 1) передбачені тією самою статтею або частиною статті Особливої частини КК України; 2) передбачені різними статтями Особливої частини КК України і в статті, за якою кваліфікується наступний злочин, вчинення попереднього злочину зазначено як кваліфікуюча ознака. У даному випадку, ОСОБА_3 не вчиняв неоднчасних дій, що підпадають під ознаки однієї і тієї ж частини статті 321 КК України; окрім цього, диспозиція частини 4 статті 321 КК України не містить кваліфікуючої ознаки повторність. Таким чином суд дійшов переконання, що в даному випадку прокурором безпідставно поставлено у вину таку кваліфікуючу ознаку” [11].

В описаних вище ситуаціях іноді кваліфікація повторності тотожних кримінальних правопорушень здійснюється за однією і тією ж статтею (частиною статті) Особливої частини КК, в якій передбачена ознака “повторно”. Тобто вчинення особою двох або більше кримінальних правопорушень, передбачених однією і тією ж частиною статті (статтею) Особливої частини КК, кваліфікується лише за однією частиною статті (статтею) Особливої частини КК, в якій передбачена ознака “повторно” [12, с. 165-166].

Проте наведений вище підхід щодо кваліфікації повторності тотожних кримінальних правопорушень за однією і тією ж частиною

статті Особливої частини КК не є обґрунтованим, оскільки кожне кримінальне правопорушення має отримувати самостійну кримінально-правову оцінку (і це повинно вказуватись у формулі кваліфікації), що забезпечує дотримання принципу точної та повної кваліфікації вчиненого [12, с. 166]. Наприклад, Бориславським міським судом Львівської області у вирокі від 18 жовтня 2022 року повторність тотожних кримінальних правопорушень, кожен з яких передбачений у ч. 1 ст. 321 КК, за ч. 1 ст. 321 КК та ч. 3 ст. 321 КК: “ОСОБА_3 11 травня 2022 року, приблизно о 12 год. 53 хв. за місцем свого проживання, а саме у квартирі АДРЕСА_3, маючи прямий умисел на незаконний збут сильнодіючого лікарського засобу Зопіклон, всупереч вимогам Закону України “Про лікарські засоби”, без спеціального на те дозволу, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, умисно, незаконно збула, а саме оплатно реалізувала особі зі зміненими анкетними даними – ОСОБА_10 сильнодіючий лікарський засіб Зопіклон загальною масою 0,075 грама, за що отримала від ОСОБА_10 гроші в сумі 500 гривень. Крім цього, обвинувачена ОСОБА_3 17 травня 2022 року, приблизно о 12 год. 55 хв. за місцем свого проживання, а саме у квартирі АДРЕСА_3, маючи прямий умисел на незаконний збут сильнодіючого лікарського засобу Зопіклон, всупереч вимогам Закону України «Про лікарські засоби», без спеціального на те дозволу, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, умисно, повторно, незаконно збула, а саме оплатно реалізувала особі зі зміненими

анкетними даними - ОСОБА_10 сильнодіючий лікарський засіб Зопіклон загальною масою 0,075 грама, за що отримав від ОСОБА_10 гроші в сумі 500 гривень. Таким чином, умисні протиправні дії ОСОБА_3, які характеризуються прямим умислом та обов'язково метою збуту отруйних чи сильнодіючих речовин, які не є наркотичними засобами чи психотропними речовинами, які виразились у незаконному збуті сильнодіючого лікарського засобу, вчиненого без спеціального на це дозволу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.321 КК України та у незаконному збуті сильнодіючого лікарського засобу, вчиненого без спеціального на це дозволу, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.321 КК України” [13].

Висновки. Основні проблеми кваліфікації кримінальних правопорушень, що посягають на фармацевтичну діяльність, пов'язані з формами (видами) множинності кримінальних правопорушень, а саме: повторність, сукупність та рецидив кримінальних правопорушень.

З формами множинності пов'язані такі ознаки складів кримінальних правопорушень, що посягають на фармацевтичну діяльність, як “повторно” та “особою, яка раніше вчинила ...”. При кваліфікації цих кримінальних правопорушень, що включають зазначені ознаки, слід враховувати, що: ознака “особою, яка раніше вчинила ...” включає вчинення декількох однорідних кримінальних правопорушень (тобто тих, що передбачені різними статтями Особливої частини КК), а ознака “повторно” – вчинення тотожних кримінальних правопорушень.

Список використаних джерел:

1. Кримінальне право України. Загал. частина: Підруч. для студентів юрид. вузів і фак. / за ред. П.С. Матишевського, П.П. Андрушка, С.Д. Шапченка. К.: Юрінком Інтер, 1997. 512 с.
2. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. посібник. К.: Юрінком Інтер, 2006. 704 с.
3. Ус О.В. Теоретичні та прикладні проблеми кваліфікації в кримінальному праві України: монографія. Харків: Право, 2020. 704 с.
4. Основи кваліфікації злочинів: навч. посіб. / за заг. ред. М.І. Панова. Харків: Право, 2019. 378 с.

5. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / за ред. М. І. Панова. Вид. 2-ге, допов. та випр. Х.: Право, 2017. 360 с.
6. Волинець Р.А. Злочини, що посягають на фондовий ринок: аналіз складів злочинів, особливості кваліфікації та розмежування: навчальний посібник. Київ: Правова Єдність, 2020. 286 с.
7. Зінченко І.О., Тютюгін В.І. Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання: монографія / за заг. ред. проф. Тютюгіна В.І. Харків: Фінн, 2008. 336 с.
8. Вирок Оболонського районного суду м. Києва від 27 листопада 2023 року (справа № 752/14888/22, провадження № 1-кп/756/1486/23). ЄДРСР. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/115256930>.
9. Кримінальний кодекс України: Кодекс України від 05.04.2005 р. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>.
10. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. 4-те вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С.С. Яценко. К.: А.С.К., 2005. 848 с.
11. Вирок Приморського районного суду м. Одеси від 4 серпня 2022 року (справа № 522/13388/21, провадження № 1-кп/522/2230/21). ЄДРСР. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/105676033>.
12. Устрицька Н.І. Кваліфікація повторності злочинів: монографія / Н.І. Устрицька. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. 216 с.
13. Вирок Бориславського міського суду Львівської області від 18 жовтня 2022 року (справа № 438/798/22, провадження №1-кп/438/89/2022). ЄДРСР. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/106803031>.

References:

1. Kryminalne pravo Ukrainy. Zahal. chastyna: Pidruch. dlia studentiv yuryd. vuziv i fak. / za red. P.S. Matyshevskoho, P.P. Andrushka, S.D. Shapchenka. K.: Yurinkom Inter, 1997. 512 s.
2. Navrotskiy V.O. Osnovy kryminalno-pravovoi kvalifikatsii: navch. posibnyk. K.: Yurinkom Inter, 2006. 704 s.
3. Us O.V. Teoretychni ta prykladni problemy kvalifikatsii v kryminalnomu pravi Ukrainy: monohrafiia. Kharkiv: Pravo, 2020. 704 s.
4. Osnovy kvalifikatsii zlochyniv: navch. posib. / za zah. red. M.I. Panova. Kharkiv: Pravo, 2019. 378 s.
5. Kvalifikatsiia zlochyniv: navch. posib. / za red. M. I. Panova. Vyd. 2-he, dopov. ta vypr. Kh.: Pravo, 2017. 360 s.
6. Volynets R.A. Zlochyny, shcho posiahaiut na fondovyi rynek: analiz skladiv zlochyniv, osoblyvosti kvalifikatsii ta rozmezhuvannia: navchalnyi posibnyk. Kyiv: Pravova Yednist, 2020. 286 s.
7. Zinchenko I.O., Tiutiuhin V.I. Mnozhynnist zlochyniv: poniattia, vydy, pryznachennia pokarannia: monohrafiia / za zah. red. prof. Tiutiuhina V.I. Kharkiv: Finn, 2008. 336 s.
8. Vyrok Obolonskoho raionnoho sudu m. Kyieva vid 27 lystopada 2023 roku (sprava № 752/14888/22, provadzhennia № 1-kp/756/1486/23). YeDRSR. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/115256930>.
9. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Kodeks Ukrainy vid 05.04.2005 r. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>.
10. Naukovo-praktychnyi komentar do Kryminalnoho kodeksu Ukrainy. 4-te vyd., pererobl. ta dopovn. / Vidp. red. S.S. Yatsenko. K.: A.S.K., 2005. 848 s.
11. Vyrok Prymorskoho raionnoho sudu m. Odesy vid 4 serpnia 2022 roku (sprava № 522/13388/21, provadzhennia № 1-kp/522/2230/21). YeDRSR. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/105676033>.
12. Ustrytska N.I. Kvalifikatsiia povtornosti zlochyniv: monohrafiia / N.I. Ustrytska. Lviv: Lvivskiyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, 2013. 216 s.
13. Vyrok Boryslavskoho miskoho sudu Lvivskoi oblasti vid 18 zhovtnia 2022 roku (cprava № 438/798/22, provadzhennia №1-kp/438/89/2022). YeDRSR. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/106803031>.